

УДК 347.9

Сенна Олександра Григоріївна –
студентка факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Aleksandra G. Senna –
student at the Faculty of Advocacy
Yaroslav Mudryi National Law University
(43A, Gvardeytshev-Shironintsev Street, Kharkiv, 61170, Ukraine)

Сичик Владислав Васильович –
студент Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Vladyslav V. Sychyk –
student of the Institute of Public Prosecutor and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(106, Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості доведення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу в окремому провадженні

У статті здійснений аналіз особливостей, які враховуються судом у вирішенні питання застосування окремого провадження для встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. Визначено передумови права на звернення до суду та умови реалізації права на звернення до суду по цій категорії справ, а також проаналізовано процесуальні наслідки недотримання цих умов. Розглянуто ставлення науковців до дефініції поняття «спір про право» як в позовному, так і в окремому провадженні.

Ключові слова: проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, окреме провадження, факт, що має юридичне значення; передумови права на звернення до суду, спір про право, судова практика.

В статье осуществлен анализ особенностей, которые учитываются судом в решении в вопросах применения особого производства для установления факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака. Определены предпосылки права на обращение в суд и условия реализации права на обращение в суд по этой категории дел, а также проанализированы процессуальные последствия несоблюдения этих условий. Рассмотрено отношение ученых к дефиниции понятия «спор о праве» как в исковом, так и в отдельном производстве.

Ключевые слова: проживание одной семьей мужчины и женщины без брака, отдельное производство, факт, имеющий юридическое значение; предпосылки права на обращение в суд, спор о праве, судебная практика.

A.G. Senna, V.V. Sychyk Peculiarities of Proving the Fact of Living as one Family of a Man and a Woman without Marriage in a Separate Proceeding

The article analyzes the features that are taken into account by the court in deciding the case of applying separate proceedings to establish the fact of living as one family of a man and a woman without marriage. The prerequisites of the right to appeal to the court and the conditions to exercise this right in this category of cases are determined. Moreover, the procedural consequences of non-compliance with these conditions are analyzed. The authors raise the dispute issue on the law in the context of considering this category of cases and also give relevant examples of national case law.

The attitude of scientists to the definition of the concept "dispute on the law" both in the claim and separate proceedings is considered. Also, the process of establishing the fact of a legal significance when considering this type of dispute is researched. The conditions under which evidence can be accepted by the court for consideration are determined.

Through a detailed analysis of the case law regarding the processed legal relations, it was defined which evidence is appropriate and admissible when establishing the fact of living as one family of a man and a woman without marriage. In the process of studying the issue of evidence sufficiency to establish the fact of living as one family without marriage and to satisfy other claims, a list of specific sufficient evidence was provided. Besides, it was clarified which evidence is implicit.

Attention is drawn to what determines the range of evidence that must be formed by the applicant and brought to the court to establish the fact of living as one family of a man and a woman without marriage. The article reveals the differences when deciding in which proceedings the case should be considered. The analysis of the judicial practice presented in this article shows that this topic is indeed controversial and problematic and requires more detailed study.

Keywords: *living as one family of a man and a woman without marriage; separate proceedings; the fact of a legal significance; prerequisites of the right to appeal to the court, dispute on the law, case law.*

Постановка проблеми. Аналіз норм чинного Цивільно-процесуального кодексу України (далі – ЦПК) в контексті підстав розгляду справи в порядку окремого провадження, а саме статті 293 ЦПК України, встановлено, що у ряді питань є доцільним здійснення розгляду справи саме в порядку окремого провадження. Такий вид провадження призначений для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК України розгляд справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, здійснюється в порядку окремого провадження. Посилаючись на п. 5 ч.1 ст. 315 ЦПК України, до фактів, що мають юридичне значення належить встановлення проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки є досить важливим елементом для визнання статусу майна осіб для подальшого його поділу (або без такого). Тож проблема доведення під час окремого провадження даного факту є досить актуальною у наш час, особливо з огляду на появу в Сімейному кодексі України частини першої статті 74, яка передбачає перебування майна жінки та чоловіка, що проживають однією сім'єю, на праві спільної сумісної власності, за умови, що таке майно було набуто ними за час

спільного проживання, якщо інше не передбачено письмовими договорами між особами. Тож для визначення юридичного статусу майна, заявники звертаються до суду з вимогою про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішення окремих питань з даної теми започатковано у працях М. О. Німак, Ю.В. В.В. Комарова, К.В. Гусарова, О.В. Гетманцева, Ю.В. Білоусова, В.І. Бобрика, А.В. Нижний, О.Я. Рогача, М.М. Ненашева, Ю.О. Пилипенко, І.В. Удальцової, М.Й. Штефана.

Невирішені раніше проблеми. Неоднозначне розуміння даного поняття у судовій практиці, що своєю чергою полишає можливості прийняття судами одностайного рішення при розгляді справ, щодо встановлення юридично значущого факту із подальшим виникненням спору про право.

Метою статті є визначення кола доказів для встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки, у справі, що за правилами цивільного законодавства розглядається у порядку окремого провадження. Також є необхідним дослідження судової практики з даного питання, задля кращого розуміння наявності повноти доказового значення відповідних матеріалів у справі. А також визначення ситуацій де виникає спір про право, що перешкоджає розгляду справи в порядку окремого провадження.

Виклад основного матеріалу. Судами вирішується питання про встановлення наявності

або відсутності фактів, що мають юридичне значення, саме в порядку окремого провадження, про що свідчать положення Цивільно-процесуального кодексу. Але якщо у ситуаціях, які виникають під час розгляду справи у порядку окремого провадження повстає спір про право, що вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах. З приводу цього і виникає низка питань пов'язаних із визначенням поняття «спір про право» та окреслення ситуацій в яких він наявний.

Оскільки дефініція «спір про право» в законодавстві чітко не визначена, є доцільним розглянути позиції науковців та суду щодо належних правовідносин. На думку А. Нижній, під поняттям «спір про право» залежно від виду провадження слід розуміти таке: у *позовному провадженні* – заявлену до суду вимогу особи, яка вважає, що її права, свободи або інтереси були порушені, не визнані або оспорені, про захист таких прав, свобод або інтересів; в *окремому провадженні* – конфлікт інтересів заявника та хоча б однієї із заінтересованих осіб внаслідок заперечення такої особи проти задоволення заяви про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів або неоспорюваних прав, а також можливість виникнення, зміни або припинення прав та обов'язків у третіх осіб унаслідок задоволення відповідної заяви [1, с.31].

Так, в одному із судових рішень було встановлено, що особа, яка проживала з позивачем по справі, померла. Поховання здійснив позивач, а за заявою позивача про прийняття спадщини Першою вінницькою державною нотаріальною конторою заведена спадкова справа. Аналіз установлених судом обставин справи дає підстави для висновку, що в даному випадку виник спір про право на спадщину. Крім того, мотивуючи заяву, позивач вказував, що встановлення даного факту необхідно для належного оформлення права на спадщину. Судом було встановлено, що під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникнув спір про право. Тож суд залишив заяву без розгляду і роз'яснив заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах [2].

Інший приклад, де суд ухвалив протилежне рішення за подібних умов, можна навести розглянуту Київським районним судом м. Харкова, в порядку окремого провадження, справу, про встановлення юридичного факту спільного проживання заявника з померлим чоловіком однією сім'єю без укладання шлюбу та перебування у фактичних шлюбних відносинах. Заявниця зазначила, що після смерті її фактичного чоловіка відкрилася спадщина і вона подала заяву до нотаріуса про прийняття спадщини, у зв'язку з чим змушена звернутись до суду із заявою про встановлення даного юридичного факту [3]. За даними справи цікавим є те, що у спадкодавця у цій справі був спадкоємець попередньої черги – брат, який відмовився від спадщини в судовому засіданні та проти заяви не заперечував. Тобто в цьому випадку судом було з'ясовано, що між стороною та третьою особою у справі відсутній спір про право, що дозволило суду розглянути дану справу в порядку окремого провадження. Так, у досить схожих ситуаціях, суди прийняли протилежні рішення, що стосуються виникнення спорів про право при встановленні тих чи інших фактів, які мають юридичне значення, в нашому випадку – встановлення факту проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без укладення шлюбу. Тож, як бачимо одностайної думки у відповідному питанні поки що не має.

Серед іншого, важливим моментом під час встановлення факту, що має юридичне значення є процес доведення його наявності. Відповідно до частини першої статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи [4]. При цьому докази можуть бути прийняті судом до розгляду лише за умови їх відповідності наступним ознакам: належність, допустимість, достовірність та достатність.

Зважаючи на вищезазначене слід апелювати до судової практики, для можливості визначення доказів такими, що відповідають ознакам ЦПК та можуть довести факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Аналізуючи судову практику з цього приводу, доходимо висновку, що належними та допустимими доказами

проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу є, зокрема докази: спільного проживання, ведення спільного господарства, наявності у сторін спільного бюджету, проведення спільних витрат, придбання майна в інтересах сім'ї, наявності між сторонами подружніх взаємних прав та обов'язків, інших доказів, які вказують на наявність встановлених між сторонами відносин притаманних подружжю[5]. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 15 липня 2019 р. №588/350/15. У справі було встановлено, що під час спільного проживання за рахунок накопичених грошових коштів особами було разом придбано автомобіль, право власності на який зареєстрували, дійшовши спільної згоди, за відповідачем. Оскільки автомобіль було придбано за спільні кошти під час проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, то вказане майно є їх спільною власністю. Звертаючись з цим позовом до суду, на підтвердження факту спільного проживання з відповідачем в період з жовтня 2003 року по січень 2015 року позивачка надала фотокартки та посилалась на те, що відповідач у період його тривалої роботи у Російській Федерації, відкрив банківський рахунок на її ім'я та пересилав грошові кошти, якими вона користувалась. Суди розглядали справу неодноразово, і за результатами нового розгляду, рішенням апеляційного суду рішення в частині встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах та проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу у визначений період було скасовано з ухваленням у цій частині нового рішення про відмову у задоволенні поданих вимог. Зважаючи на висновки ВС/КЦС, факт спільного відпочинку сторін, спільна присутність на святкуванні свят, пересилання відповідачем протягом певного періоду коштів на рахунок позивачки, самі по собі, без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав і обов'язків, притаманних подружжю, не можуть свідчити про те, що між сторонами склались та мали місце, протягом вказаного періоду часу, усталені відносини, які притаманні подружжю.

Також слід звернути увагу на ще один факт висвітлений у науковій праці М. Німаком, де

зазначено, що судом може бути встановлений факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу тільки за умови, що жоден з них не перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. Не допускається одночасне перебування особи і у зареєстрованому шлюбі і у фактичному. Якщо цей факт встановитися до моменту реєстрації шлюбу, то цілком можливо його встановити, оскільки його встановлення може мати юридичне значення [6, с.40]. Така ситуація також мала місце в аналізованій вище справі.

Касаційним цивільним Судом у справі № 127/830/17 досліджувалося питання достатності доказів для встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу і для задоволення інших позовних вимог, які є похідними, таких як визнання нерухомого та рухомого майна об'єктами права спільної сумісної власності. Так, в Постанові від 08 квітня 2020 року зазначено, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те, що спільний відпочинок на морі, спільні поїздки, спільне святкування свят, про що надані суду світлини, зазначення відповідачем адреси місця проживання позивача для листування на документах, що подавалися до суду при розгляді інших справ, не є беззаперечними доказами факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу, оскільки самі вони по собі, без належних підтверджень інших ознак факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу, не є достатніми доказами, а можуть свідчити лише про наявність дружніх стосунків, періодичне спільне проведення вільного часу[7].

Таким чином, сама мета звернення з заявою до суду про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу визначає те коло доказів, які необхідно сформулювати заявникові та подати до суду. Достатніми доказами для доведення такого юридичного факту суди при розгляді справ вважають письмові докази, що підтверджують, перш за все, придбання майна на користь сім'ї, витрачання коштів на спільні цілі, ведення спільного господарства тощо. Це, для прикладу, можуть бути й свідоцтво про народження дитини, довідка з місця проживання, документи ділового чи особистого характеру, відеозаписи, витяги із домової книги про реєстрацію особи, чеки, квитанції щодо купівлі меблів, будівельних

матеріалів, свідки тощо. Але необхідно зауважити, що кожен із цих доказів буде оцінений судом як достатній і необхідний по даній справі. В зазначеній постанові Суд додатково визначає, що «письмові докази надані позивачем, зокрема документи про замовлення меблів та будівельних матеріалів, які на її думку, свідчать про доведеність факту спільного проживання та ведення спільного господарства, наявності між сторонами взаємних прав та обов'язків, притаманних подружжю, не можна вважати достатніми та переконливими доказами».

Відтак, самих лише тверджень сторони спору, про наявність між нею та іншою особою сімейних відносин є недостатньо, для встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, оскільки суд не може будувати свої висновки на припущеннях. А тому, для того, щоб вважатися достатніми, докази мають у своїй сукупності та взаємозв'язку абсолютно беззаперечно та безумовно підтверджувати той чи інший факт, обставину, на яку посилається сторона. Власне тому покази свідків, фотокартки, квитанції, довідки, що свідчать про спільне проведення часу або тимчасове проживання в одному жилу приміщенні визнаються судами під час розгляду справ такими доказами, що не відповідають ознаці достатності.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З огляду на аналіз вищезазначеної судової практики можемо констатувати наявність неоднозначного вирішення питання щодо можливості розгляду судом справ у порядку окремого провадження чи у порядку позовного провадження, при розгляді питання про встановлення факту, що має юридичне значення, яке в подальшому пов'язано з виникненням спору про право. Через відсутність законодавчого закріплення поняття «спір про

право» виникають розбіжності під час вирішення питання в якому провадженні належить розглядати справу. Як бачимо, присутнє неоднозначне розуміння даного поняття у судовій практиці, що своє чергою полишає можливість прийняття судами одностайного рішення при розгляді справ, щодо встановлення юридично значущого факту із подальшим виникненням спору про право. В контексті цього неможливо не погодитись з точкою зору І. Бойків, яка у своїй праці зазначила, якщо ж встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу стосується матеріальних прав сторін чи третіх осіб, то такий спір суд приймає до розгляду в рамках позовного провадження разом із позовом і вже в рамках розгляду такого спору встановлює своїм рішенням факт проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без шлюбу [8, с. 8]. Ми також схилиємося до такої позиції, вважаючи її логічною, в рамках розуміння спору про право під час визначення факту, що має юридичне значення. В свою чергу судом у відповідних рішеннях досить чітко визначені докази, необхідні для встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім'єю. Суд не може будувати свої висновки на припущеннях, тому зазначає, що достатніми доказами у справі, про визнання факту проживання осіб однією сім'єю є встановлення ведення спільного господарства особами, наявності у сторін спільного бюджету, проведення спільних витрат, придбання майна в інтересах сім'ї, наявності між сторонами подружжя взаємних прав та обов'язків. Тобто достатнім доказом факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, буде наявність окремих фактів і обставин, як відокремлено, так і в цілому, які вказують на наявність встановлених між сторонами відносин притаманних подружжю.

Список використаних джерел:

- 1 Нижний А.В. Спір про право у цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці. *Вісник Верховного Суду України*. 2015. № 3 (175). С. 26-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_3_6.
- 2 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 8 лютого 2017 № 127/16445/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64740206>.

3 Рішення Київського районного суду м. Харкова від 13 листопада 2017 року у справі № 640/13713/17. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70309990>.

4 Цивільно-процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

5 Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 15 липня 2019 р. №588/350/15. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83666134>.

6 Німак М.О. Розгляд судом в окремому провадженні справ про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. *Юридичний науковий електронний журнал*. №5.2018. С. 37-41. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2018/11.pdf.

7 Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 8 квітня 2020 р. № 127/830/17. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88749600>.

8 І. Бойків особливості визначення судом виду провадження для розгляду справ про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. *Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємство, господарство і право»*. №2/2019. С. 5-8. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/2.pdf>.

9 Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.

10 Пилипенко Ю.О. Процесуальні особливості розгляду судами справ про встановлення фактичних шлюбних відносин. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»*. 2015. № 13. Т. 2. С. 43-45. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc13/part_2/14.pdf.

11 Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Вісник Верховного Суду України. 2012. №8. С. 17–33. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95>.

References:

1. Nyzhnyi A.V. Spir pro pravo u tsyvilnomu protsesualnomu zakonodavstvi ta sudovii praktytsi. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2015. № 3 (175). S. 26-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2015_3_6.

2. Ukhvala Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykhi kryminalnykh sprav vid 8 liutoho 2017 № 127/16445/15-ts. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64740206>.

3. Rishennia Kyivskoho raionnoho sudu m. Kharkova vid 13 lystopada 2017 roku u spravi № 640/13713/17. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70309990>.

4. Tsyvilno-protseualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

5. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u spravi vid 15 lypnia 2019 r. №588/350/15. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83666134>.

6. Nimak M.O. Rozghliad sudom v okremomu provadzhenni sprav pro vstanovlennia faktu prozhyvannia odniieiu sim'ieiu cholovika ta zhinky bez shliubu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. №5.2018. S. 37-41. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2018/11.pdf.

7. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u spravi vid 8 kvitnia 2020 r. № 127/830/17. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88749600>.

8. I. Boikiv osoblyvosti vyznachennia sudom vydu provadzhennia dlia rozghliadu sprav pro vstanovlennia faktu prozhyvannia odniieiu sim'ieiu cholovika ta zhinky bez shliubu. *Naukovo-praktychnyi*

hospodarsko-pravovyi zhurnal "Pidpriemstvo, gospodarstvo i pravo". №2/2019. S. 5-8. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/2.pdf>.

9. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.

10. Pylypenko Yu.O. Protseualni osoblyvosti rozghliadu sudamy sprav pro vstanovlennia faktychnykh shliubnykh vidnosyn. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «IurySprudentsiia»*. 2015. № 13. T. 2. S. 43-45. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc13/part_2/14.pdf.

11. Sudova praktyka rozghliadu sprav pro vstanovlennia faktiv, shcho maiut yurydychne znachennia. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2012. № 8. S. 17–33. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95>.